

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e

Inovação Social

16 e 17 de abril de 2026

MACK BEE: APRENDER, ENSINAR E TRANSFORMAR POR MEIO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

Isabela Freitas de Queiroz¹

Laura Gomes Rodrigues²

Lucas de Castro Kiesshau³

Laís de Oliveira Constantino⁴

Paola Lupianhes Dall Occo⁵

¹Ciências Biológicas – Universidade Presbiteriana Mackenzie, freitas11isabela@gmail.com

²Ciências Biológicas – Universidade Presbiteriana Mackenzie, pqlauragomes@gmail.com

³Ciências Biológicas – Universidade Presbiteriana Mackenzie, lucas.kiesshau@gmail.com

⁴Ciências Biológicas – Universidade Presbiteriana Mackenzie, lais.oconstantino@gmail.com

⁵Ciências Biológicas – Universidade Presbiteriana Mackenzie, paola.occo@mackenzie.br

DOI:10.5281/zenodo.20635261

1. INTRODUÇÃO

A sociedade contemporânea enfrenta um cenário marcado por crescentes preocupações ambientais e enormes desafios para o desenvolvimento sustentável. Problemas como as mudanças climáticas, a degradação dos ecossistemas, a perda da biodiversidade, a poluição e o aumento na geração de resíduos reduzem a resiliência planetária e afetam a qualidade de vida das populações, em especial das comunidades mais vulneráveis (ONU, 2015; Sakschewski, 2025).

Diante desse contexto, as universidades assumem um papel estratégico na produção e na socialização do conhecimento voltado à superação desses desafios. A extensão universitária, enquanto dimensão indissociável do ensino e da pesquisa, configura-se como um processo essencial para a formação acadêmica crítica e para a promoção da transformação social, ao fomentar a interação dialógica entre a universidade e a sociedade (FORPROEX, 2012).

É nesse cenário que se insere o projeto de extensão universitária MACK BEE, ao articular o enfrentamento dos desafios ambientais com o compromisso das instituições de ensino superior perante a sociedade, tornando ambas protagonistas no enfrentamento dos problemas ecológicos urbanos (Jacobi, 2003; Loureiro, 2004), fundamentando-se nas abelhas nativas sem ferrão como elemento mobilizador para a sensibilização da população quanto aos impactos antrópicos sobre os ecossistemas terrestres.

Com mais de 240 espécies de abelhas nativas sem ferrão já descritas em território brasileiro e apresentando uma grande diversidade taxonômica, comportamental e de modos de vida (Pedro, 2014), configura crime ambiental a destruição de seus ninhos (Brasil, 1998). A conservação das abelhas nativas é de extrema relevância, devido ao seu papel na polinização e na manutenção da flora, garantindo a formação de frutos e

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e

Inovação Social

16 e 17 de abril de 2026

sementes e contribuindo para a sustentação das cadeias tróficas e para o equilíbrio ecológico (Kremen *et al.*, 2007).

Mesmo em meio ao concreto, essas abelhas encontram espaços para estabelecerem suas colmeias, contribuindo para a saúde dos ambientes verdes nas cidades (Hall *et al.*, 2017; Baldock *et al.*, 2015), usando fendas e buracos nas áreas concretadas de muros, paredes e calçadas (Taura; Laroca, 1991). Utilizando inclusive a flora diversificada dos jardins, parques e remanescentes florestais como fonte de recursos alimentares (Nogueira-Neto, 1997).

Assim, o projeto MACK BEE, tem como objetivo promover a sensibilização, a educação ambiental e o engajamento da comunidade alinhando-se estrategicamente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis) e 15 (Vida Terrestre) (ONU, 2015), ao proteger o patrimônio cultural e natural, mapear e contribuir para a conservação das abelhas nativas em ambiente urbano, transformando o campus em um espaço de resiliência ecológica, e ao promover visitas guiadas gratuitas e acessíveis, incentiva o acesso universal a espaços verdes e seguros.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O campus Higienópolis da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), situado no coração da cidade de São Paulo, possui aproximadamente 70 mil m² e mais de 50 prédios, sendo alguns tombados como patrimônio histórico e cultural, por onde circulam cerca de 40 mil pessoas diariamente (IPM, 2025). Sendo um ambiente democrático e com grande potencial para atuar como espaço de aprendizagem, pesquisa, divulgação científica e promoção da sustentabilidade ambiental ao aproximar acadêmicos, estudantes, profissionais e membros da comunidade externa, foi escolhido para sediar o referido projeto de extensão universitária.

A área do campus foi percorrida pelos discentes integrantes do projeto para a localização das colmeias de abelhas nativas e alguns espécimes de cada colmeia foram recolhidos e identificados taxonomicamente no Laboratório de Taxonomia e Ecologia Animal do Núcleo de Pesquisa do curso de Ciências Biológicas da UPM, com auxílio de chaves de identificação e pranchas (Silveira; Melo; Almeida, 2002; Laboratório de Abelhas USP, s/d).

Após a identificação os espécimes foram preservados em resina de poliéster para serem usados nas ações de educação realizadas, permitindo o manuseio seguro e com o auxílio de lupas de mão, a visualização de características morfológicas de cada espécie pelos visitantes.

Um mapa contendo a localização de cada colmeia foi elaborado e disponibilizado na página do projeto na rede social Instagram, como também impresso para uso nas visitas guiadas. Cada uma das colmeias recebeu uma placa de MDF envernizada (15 cm x 15 cm) contendo nome popular e científico e um QR Code, gravados em impressora a laser, que direciona para a página do projeto onde mais informações sobre aquela espécie estão disponíveis.

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e

Inovação Social

16 e 17 de abril de 2026

As visitas guiadas seguem calendário contendo datas e horários, divulgado nas redes sociais do curso, do projeto e do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) da UPM e mediante cadastro via formulário eletrônico os interessados podem fazer sua inscrição. A inscrição é aberta a todo público, não tendo nenhuma restrição, pois o campus conta com infraestrutura que garante plena acessibilidade, e o atendimento a grupos específicos ocorre mediante agendamento.

Os discentes participantes do projeto realizam a visita percorrendo o campus e de forma interativa explicando e mostrando as particularidades de cada espécie, importância e ameaças, permanecendo com os visitantes durante todo o tempo da visita e aproveitando para monitorar as colmeias possibilitando o acompanhamento das atividades dessas espécies em um ambiente majoritariamente urbano.

Além das atividades presenciais, foi criada uma página na rede social *Instagram* com o objetivo de ampliar o alcance das ações de divulgação científica do projeto e promover sensibilização sobre a importância das abelhas nativas sem ferrão.

3. RESULTADOS

As espécies de abelhas sem ferrão registradas até o momento no referido campus são: Iraí *Nannotrigona testaceicornis* (Lepeletier, 1836); Jataí *Tetragonisca angustula* (Latreille, 1811), Abelha-limão *Lestrimelitta limao* (Smith, 1863) e Mirim-guaçu *Plebeia remota* (Holmberg, 1903), distribuídas em quatro colmeias. Essas colmeias foram localizadas, respectivamente, em frente à ao Centro Histórico, em frente à Biblioteca Central, no estacionamento do Prédio 38 e nas proximidades do Prédio 50.

No âmbito das ações educativas, foram realizadas nove visitas guiadas entre 2025 e início de 2026, contemplando um público diverso, incluindo educação infantil, ensino fundamental I, ensino médio e ensino superior. Destaca-se a participação do Colégio Presbiteriano Mackenzie nas atividades com as turmas de ensino infantil e fundamental I, bem como a realização de uma visita com estudantes da Escola Estadual Indígena Djekupé Amba Arandy, em parceria com o projeto AMGEM Biotech Experience, ampliando o alcance sociocultural da iniciativa.

Durante as visitas guiadas, são abordados temas como biodiversidade, comportamento, serviços ecossistêmicos e impactos antrópicos, além de curiosidades sobre as abelhas nativas sem ferrão, incluindo diferenças na estrutura dos ninhos, número de rainhas e indivíduos por colônia, bem como aspectos relacionados à produção de mel de cada espécie. Também são realizadas comparações com a abelha exótica *Apis mellifera* Linnaeus, 1758, discutindo suas particularidades e seus potenciais impactos sobre as abelhas nativas.

As ações de divulgação científica em ambiente digital também se destacaram como ferramenta de educação e extensão universitária. Foram produzidos conteúdos educativos publicados na rede social do projeto, abordando temas como: Dia Nacional da Abelha (3 de outubro); origem e objetivos do projeto MACK BEE; diversidade de abelhas

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e

Inovação Social

16 e 17 de abril de 2026

no Brasil; mecanismos de comunicação entre abelhas (com ênfase nas diferenças entre espécies exóticas e nativas); a importância das áreas verdes em ambientes urbanos; a relação ecológica entre abelhas e aves de rapina e estratégias para atração de abelhas nativas por meio do plantio de espécies vegetais. Além disso, foram realizadas postagens voltadas à divulgação do mapeamento das colmeias no campus, apresentação individual das colmeias monitoradas, abertura de visitas guiadas ao público e processo seletivo de novos integrantes.

A página do projeto na rede social *Instagram* alcançou, até o momento, 160 seguidores, com um total de 13 publicações, sendo 11 delas com métricas analisadas. Considerando essas publicações, observou-se uma média de aproximadamente 1.222 visualizações por postagem, com alcance médio de 361 contas e cerca de 9 visitas ao perfil por publicação.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entendemos que o presente projeto beneficia a formação discente pela execução de atividades práticas relacionadas diretamente com habilidades técnico-científicas (procedimentais e atitudinais) que são fundamentais para a formação de biólogos comprometidos com a vida no planeta e aptos ao pleno exercício da cidadania. E que os visitantes são sensibilizados durante a atividade e tornam-se mais propensos a atuar de forma a impactar positivamente o ambiente universitário e o entorno, em relação aos problemas ambientais urbanos tratados.

Palavras-Chaves: Abelhas nativas; Conservação; Extensão Universitária; Educação Ambiental.

REFERÊNCIAS

BALDOCK, K. C. R. Where is the UK's pollinator biodiversity? The importance of urban areas for flower-visiting insects. **Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences**, n. 282, p. 1-10, 2015. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/272164387_Where_is_the_UK's_pollinator_biodiversity_The_importance_of_urban_areas_for_flower-visiting_insects.

BRASIL. Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Brasília, DF: **Diário Oficial da União**, 1998. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9605.htm.

FORPROEX - FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR BRASILEIRAS. **Política Nacional de Extensão Universitária**. Manaus: FORPROEX, 2012.

HALL, M. L. *et al.* The city as a refuge for insect pollinators. **Conservation Biology**, v. 31, n. 1, p. 24-29, 2017.

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e

Inovação Social

16 e 17 de abril de 2026

IPM. INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE. **Relatório anual 2025. Institucional & Sustentabilidade.** 2025. 136p. Disponível em: https://www.mackenzie.br/fileadmin/user_upload/Relat%C3%B3rio_Anual_2025_-_Institucional__Sustentabilidade.pdf.

JACOBI, P. R. Educação ambiental, cidadania e sustentabilidade. **Cadernos de Pesquisa**, São Paulo, n. 118, p. 189 - 205, 2003.

KREMEN, C. *et al.* Pollination and other ecosystem services produced by mobile organisms: a conceptual framework for the effects of land-use change. **Ecology Letters**, v. 10, n. 4, p. 299 - 314, 2007.

LABORATÓRIO DE ABELHAS USP. **Guia Ilustrado das Abelhas sem Ferrão do Estado de São Paulo.** Disponível em: <https://beesp.ib.usp.br/>.

LOUREIRO, C. F. B. **Educação ambiental e movimentos sociais: reflexões e questões levantadas no campo.** São Paulo: Cortez, 2004.

NOGUEIRA-NETO, P. **Vida e Criação de Abelhas indígenas sem ferrão.** São Paulo: editora Nogueirapis. 1997. 445p.

ONU. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.** 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org/sites/default/files/2020-09/agenda2030-pt-br.pdf>.

PEDRO, S. R. M. The Stingless Bee Fauna in Brazil (Hymenoptera: Apidae). **Sociobiology**, v. 61, n. 4, p. 348-354, 2014. Disponível em <http://periodicos.uefs.br/ojs/index.php/sociobiology/article/view/699>.

SAKSCHEWSKI, B.; CAESAR, L.; ANDERSEN, L. S.; BECHTHOLD, M. **Planetary Health Check 2025: A Scientific Assessment of the State of the Planet.** Potsdam: Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), 2025. Disponível em: <https://www.planetaryhealthcheck.org/>.

SILVEIRA, S. A.; MELO, G. A. R.; ALMEIDA, E. A. B. **Abelhas brasileiras. Sistemática e Identificação.** 1 Edição. Belo Horizonte: Fernando A. Silveira. 2002. 253p. Disponível em: file:///C:/Temp/Silveiraal2002_AbelhasBrasil.pdf.

TAURA, H. M.; LAROCA, S. A associação de abelhas silvestres de um biótopo urbano de Curitiba (Brasil), com comparações espaço-temporais: abundância relativa, fenologia, diversidade e exploração de recursos (Hymenoptera, Apoidea). **Acta Biológica Paranaense**, v. 30, n. 1-4, p. 35-137, 2001.